

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613655>
УДК 621

СОВРЕМЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ

А.Р. Тухватуллина,

студентка 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника», профиль спец. «Электромеханические комплексы и системы»

И.Н. Маслов,

доц. кафедры энергетического машиностроения,
КГЭУ,
г. Казань

Аннотация: В данной статье описаны основные классификационные признаки современных паровых турбин. Учитывается их широкий ассортимент и техническое разнообразие. Современное турбостроение основано на использовании высоких и сверхвысоких параметров пара. Известно, что КПД турбоустановки увеличивается по мере увеличения параметров живого пара и развития возобновляемого нагрева питательной воды. Также объясняются основные направления применения и принципы проектирования современных конденсационных паровых турбин, а в конце показаны основные факторы проектирования современных турбин.

Ключевые слова: современные, конденсационные, турбины, виды, паровые, пар

MODERN CONDENSING STEAM TURBINES

A.R. Tukhvatullina,

2nd year student, direction "Electric power industry and electrical engineering",
profile spec. "Electromechanical complexes and systems"

I.N. Maslov,

Associate Professor of the Department of Power Engineering,
KSPEU,
Kazan

Annotation: This article describes the main classification features of modern steam turbines. Their wide range and technical diversity are taken into account. Modern turbine building is based on the use of high and ultra-high steam parameters. It is known that the efficiency of a turbine plant increases with an increase in the parameters of live steam and the development of renewable heating

of feed water. It also explains the main applications and design principles of modern condensing steam turbines, and finally shows the main factors in the design of modern turbines.

Keywords: modern, condensing, turbines, types, steam, steam

Паровая турбина – представляет собой тепловую машину непрерывного действия, в которой потенциальная энергия сжатого и нагретого водяного пара в лопаточном устройстве преобразуется в кинетическую энергию, которая, в свою очередь, совершает механическую работу вала.

Поток водяного пара поступает через направляющие аппараты на криволинейные лопатки, закрепленные по окружности ротора, воздействует на них и заставляет ротор вращаться.

Паровые турбины являются одним из элементов паротурбинной установки (ПТУ). Отдельные паровые турбины предназначены для обеспечения потребителей тепла тепловой энергией.

Паровые турбины и электрогенераторы составляют турбоагрегат.

Паротурбинные электростанции, вырабатывающие один вид энергии – электрическую, оснащаются турбинами электрического и конденсационного типа и называются конденсационными электростанциями (КЭС) [1].

Современные конденсационные паровые турбины.

Конденсационные паровые турбины используются для преобразования большей части тепла пара в механическую работу. Они работают, с выпуском (выхлопом) отработавшего пара в конденсатор, который поддерживает вакуум. Конденсационные турбины бывают стационарными и транспортабельными.

Стационарные турбины изготавливаются на одном валу, что и генератор. Такое устройство называется турбогенератором. Тепловые электростанции с конденсационными турбинами называются конденсационными электростанциями (КЭС). Основным конечным продуктом такой электростанции является электроэнергия. Лишь небольшая часть тепловой энергии используется для электростанции, а иногда и для теплоснабжения близлежащих населенных пунктов. Обычно это поселок энергетиков. Доказано, что чем выше мощность турбогенератора, тем он экономичнее и тем меньше стоимость установленной энергии на 1 кВт. Поэтому на конденсационных электростанциях устанавливаются мощные турбогенераторы [2].

Частота вращения ротора стационарного турбогенератора связана с частотой 50 Гц. Другими словами, 3000 об/мин на двухполюсном генераторе

и 1500 об/мин на четырёхполюсном генераторе. Частота вырабатываемой электроэнергии является одним из основных показателей качества поставляемой электроэнергии. Современные технологии позволяют поддерживать скорость с точностью до трех оборотов. Внезапное падение частоты сети может привести к отключению от сети и немедленному отключению энергоблока при обнаружении такого повреждения.

В зависимости от назначения паровые турбины электростанций могут быть базовыми, выдерживающими постоянную базовую нагрузку; пиковыми, кратковременно работающими для покрытия пиков нагрузки; вспомогательные турбины для обеспечения нужд силовой установки. От базовых требуется высокая экономичность на нагрузках, близких к полной (около 80 %), а от пиковых – возможность быстрого запуска, ввода в работу, от вспомогательных турбин – исключительная эксплуатационная надежность. Все паровые турбины электростанции рассчитаны на 100 000 часов (до капитального ремонта).

Транспортные паровые турбины используются в качестве главных и вспомогательных двигателей на кораблях и судах. Были предприняты попытки использовать паровые турбины в локомотивах, но они не получили широкого распространения. Зубчатый редуктор используется для соединения высокоскоростной турбины с гребными винтами, требующим низкой скорости (от 100 до 500 об/мин). В отличие от стационарных турбин, морские турбины работают с переменными скоростями, которые определяются требуемой скоростью корабля [3].

Первая конденсационная турбина была построена в Советском Союзе в 1924 году на Ленинградском металлургическом заводе. Это паровая турбина мощностью 2 МВт с начальным давлением 11 кгс/см² и температурой 300 °С; В 1970 г. была изготовлена одновальная конденсационная турбина с давлением пара 240 кгс/см² и температурой 540 °С мощностью 800 МВт. В 1973 г. была разработана одновальная конденсационная турбина мощностью 1200 МВт с промежуточным перегревом пара, невиданная в то время в мировой конструкции турбин (рис. 1, 2) [4].

Чисто конденсационные турбины имеют много преимуществ, особенно когда им требуется надежный источник высокой энергии и они близки к дешевым видам топлива, таким как технологический побочный газ. Для повышения теплового КПД турбины обычно отбирают пар из промежуточной ступени турбины для нагрева питательной воды.

1. Конденсационная паровая турбина с двойным отбором пара мощностью 50 МВт.

Рисунок 1 – Многоступенчатая турбина
 (1 – корпус; 2 – барабан; 3 – подшипник; 4 – сопловые лопатки одной из ступеней; 5 – рабочие лопатки одной из ступеней)

Рисунок 2 – Конденсационная турбина ЛМЗ (К-225-12,8). В разрезе

Виды современных паровых конденсационных турбин:
 2. Конденсационная турбина мощностью 50 МВт.

Конденсационные турбины промежуточного отбора пара производят как технологический пар, так и электроэнергию. При необходимости технологический пар может быть получен автоматически при одном или нескольких постоянных давлениях. Эти типы турбин гибки в эксплуатации и производят необходимое количество электроэнергии, обеспечивая при этом необходимое количество технологического пара под постоянным давлением.

3. Конденсационная турбина с промежуточным отбором пара двойного давления мощностью 35 МВт.

Турбины двойного давления приводятся в действие двумя или более потоками пара, поступающими в турбину независимо друг от друга. В агрегатах с двумя потоками пара можно самостоятельно подобрать оптимальные параметры пара для каждого источника. Этот тип турбины можно использовать для установки дополнительных котлов к уже имеющемуся, что является эффективным способом повышения теплового КПД [5, 6].

Разработана высокотемпературная (800-850 °С) паровая конденсационная турбина мощностью 100 кВт с частотой вращения 24 000 об/мин, использующая в качестве топлива органическое, ядерное и водородное топливо и другие источники энергии.

Современное турбостроение основано на использовании высоких и сверхвысоких параметров пара. Известно, что КПД турбоустановки увеличивается по мере увеличения параметров живого пара и развития возобновляемого нагрева питательной воды. Поэтому рекомендуется максимально увеличить давление и температуру свежего пара, увеличить количество отборов для подогрева питательной воды, а отбираемое тепло пара использовать в технологических целях и подогрева сетевой воды в установках с подогревателями. Максимально допустимая температура острого пара ограничивается качеством металлов, из которых изготовлены турбины, их стоимостью и технологией обработки.

Таким образом, в статье разъясняются основные направления применения и принципы конструирования современных конденсационных паровых турбин. Принципиальная схема конденсаторной электростанции показывает объяснение процесса. В качестве примера мы выбрали современные конденсаторные турбины производства Mitsubishi Heavy Industries.

Список литературы

[1] Паровые и газовые турбины атомных электростанций: Учеб. пособие для вузов / Б.М. Трояновский, Г.А. Филиппов, А.Е. Булкин – М.: Энергоатомиздат, 1985. 256 с., ил.

[2] Трухний А.Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки: учебное пособие для вузов. / А.Д. Трухний, Б.В. Ломакин – М.: Издательство МЭИ, 2002. 540 с.

[3] Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. / А.Д. Трухний // 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 640 с.

[4] Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: Учебник для вузов / В.Я. Рыжкин; под ред. В.Я. Гиршфельда. // 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 328 с.;

[5] Вольдек А.И. Электрические машины / А.И. Вольдек – Л., 1974.

[6] Шляхин П.Н. Паровые и газовые турбины. Учебник для техникумов. / П.Н. Шляхин // Изд.2-е, перераб. и доп. – М., "Энергия", 1974.

Bibliography (Transliterated)

[1] Steam and gas turbines of nuclear power plants: Proc. allowance for universities / B.M. Troyanovsky, G.A. Filippov, A.E. Bulkin – M.: Energoatomizdat, 1985. 256 p., ill.

[2] Trukhniy A.D. Cogeneration steam turbines and turbine installations: a textbook for universities. / A.D. Trukhniy, B.V. Lomakin – M.: MEI Publishing House, 2002. 540 p.

[3] Trukhniy A.D. Stationary steam turbines. / A.D. Trukhny // 2nd ed. revised and additional – M.: Energoatomizdat, 1990. 640 p.

[4] Ryzhkin V.Ya. Thermal power plants: Textbook for universities / V.Ya. Ryzhkin; ed. V.Ya. Hirshfeld. // 3rd ed. revised and additional – M.: Energoatomizdat, 1987. 328 p.

[5] Voldek A.I. Electrical machines / A.I. Woldek – L., 1974.

[6] Shlyakhin P.N. Steam and gas turbines. Textbook for technical schools. / P.N. Shlyakhin // 2nd edition, revised. and additional – M., "Energy", 1974.

© А.Р. Тухватуллина, И.Н. Маслов, 2022

Поступила в редакцию 9.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Тухватуллина А.Р., Маслов И.Н. Современные конденсационные паровые турбины // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 35-40. URL: <https://ip-journal.ru/>